

La justicia transicional en Colombia ¿Una jurisprudencia vergonzante? Augusto Castañeda Díaz¹

1. Introducción

Quiero comenzar este excurso por agradecer a la Autónoma de Baja California UABJ Sede Tecate, por la oportunidad que nos da para opinar sobre los temas de interés de la administración de justicia a nivel hemisférico, y por ello el tema escogido aspira a tener la relevancia de los temas de interés global.

La fuente del presente documento es el texto titulado LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA - La judicialización de líderes, la judicialización de bases; publicada por Grupo Editorial Ibáñez; Bogotá, Octubre 2022. ISBN 978-958-791-691-1, y otros documentos de relevancia en materia penal y Derecho Internacional Humanitario.

Colombia tiene una experiencia de casi veinte años (desde el año 2005) de discusión y conformación de jurisdicciones especiales, lo que permite analizar la experiencia del país y cuestionar si existe un aporte colombiano en materia de judicialización del delito internacional.

El mundo de la justicia (penal) está a la expectativa de apreciar el referente colombiano para promocionar el modelo de la justicia penal de transición, es decir, para instaurar programas de la misma naturaleza y modelo metodológico en otros conflictos, en otras latitudes. Colombia podría ser entonces una “universidad” en materia de confrontación judicial (judicialización) de grupos de crimen organizado (GCO).

El propósito de esta disertación es doble:

- i) Comprender la manera como la justicia de transición ha encarado a los líderes y a las bases del Grupo de crimen organizado - GCO. (Judicialización de líderes).
- ii) Ofrecer elementos de análisis.

2. La judicialización de líderes (el Grupo de hechos), selección de máximos responsables (los postulados). Dos consensos vituperables: uno para aceptar “por cadena de mando” y otro para crear.

Los juicios penales, es decir, la judicialización de los líderes y miembros rasos (bases) del GCO., es el tema nuclear de todo Programa integral de justicia transicional (el componente de justicia penal), sin que ello signifique entender que los demás componentes del programa (*Comisiones por la verdad, Programas de reparación y las reformas institucionales*) sean asuntos banales, irrelevantes, triviales.

2.1. La judicialización del fenómeno paramilitar (Ley de Justicia y Paz)

Para la judicialización de los líderes del conflicto (léase “postulados”), la Fiscalía General de la Nación estableció un grupo de trabajo que se denomina el Grupo de Investigación y Documentación de Hechos Delictivos dentro del Marco de Justicia Transicional (Grupo de hechos), unidad a la que corresponde el ejercicio de la

¹Abogado de la Universidad Libre de Colombia; Especialista en derecho penal y derecho Administrativo; Magíster en derecho penal; Doctorado en derecho - Universidad Santo Tomás de Bogotá (2016); Posdoctorado en Derecho - Universidad Nacional de Colombia (2018). Miembro del Grupo de investigación Escuela de Derecho Penal Nullum Crimen Sine Lege UN, Reconocido y Clasificado A - COLCIENCIAS 2017; e mail: agcasta@hotmail.com

acción penal contra los “postulados como líderes del conflicto”, es decir, acreditar los hechos y las responsabilidades individuales ante los jueces de transición².

La judicialización de líderes (postulados)³ parte por comprender la metodología básica de construcción de un fallo en justicia transicional; los componentes fundamentales de un fallo son:

- i) La construcción de contextos (que parte de la explicación del fenómeno a nivel nacional, a nivel local y explicación de patrones de criminalidad),
- ii) La instrucción de casos (hechos) a partir de los cuales se fundamenta la responsabilidad individual,
- iii) la imputación jurídica individual a partir de cada caso y la verificación de aceptación,
- iv) La dosimetría de la pena (pena principal – pena alternativa – acumulación de penas con las proferidas en justicia ordinaria) y,
- v) El tema de bienes entregados con y sin vocación reparadora, extinción de dominio, incidente de reparación integral.

A la Justicia transicional acuden los líderes del grupo, unos desmovilizados y otros postulados por el Gobierno como líderes de grupo, que optan (hasta compran membresías - franquicias, cupos⁴) por su sometimiento libre y voluntario al

²FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, Resolución número 00574 del 2 de abril de 2014.

³La consulta de las sentencias del Programa de Justicia y Paz aparece en la página web de la Fiscalía General de la Nación en el buscador de Google (<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/>), bajar al link “Justicia transicional” y allí se podrán consultar todas las sentencias de la Ley 975 de 2005

⁴Cuando se habla de comprar cupos, membresías, franquicias, se está haciendo referencia a un engaño al Programa (algo así como colarse en la fila del metro, del banco, del restaurante, etc.); entonces aquí, los delincuentes que nada tienen que ver con el Programa de Justicia de Transición, procuran engañar el sistema judicial, para acceder a beneficios judiciales a los que no tienen derecho. Repárese en la siguiente noticia:

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ (OACP); Comunicado sobre los listados de nombres entregados por las “farc”; Bogotá, 25 de septiembre 2017: “Del listado de personas privadas de la libertad presentados por las “farc”, 251 nombres fueron excluidos de las listas, después de activar el mecanismo conjunto de solución de diferencias con las “farc” previsto en el Acuerdo Final, y de determinar caso por caso que no hicieron parte de esa organización.

•En la lista se encontraban 19 (o 25) narcotraficantes solicitados en extradición respecto de los cuales la OACP había presentado observaciones acerca de su pertenencia a la organización, y quienes además, nunca fueron acreditados por el Comisionado de Paz... Con la exclusión, el proceso de extradición de estas personas debe darse en el menor tiempo posible.

•En ese mismo listado de excluidos, también se encontraban 32 gestores de paz a quienes se les retiró dicha designación y se le comunicó a la autoridad judicial correspondiente para la reactivación de sus órdenes de captura”.

Es por esto que el Alto Comisionado ofreció explicaciones sobre “colados” en los listados: “Encontramos delincuentes comunes, delincuentes dedicados al narcotráfico, algunos de ellos extraditables, guerrilleros del “eln” y criminales del “clan del golfo”. Uno se imagina que en la interlocución con algunos frentes de las “farc” pueden haber tenido acceso a alguien que los terminó recomendando para que los incluyeran en las listas”.

Es perceptible advertir que “la inclusión” de personas no miembros del GCO, convierta la conformación de listados de sus integrantes – desmovilizados, en un lucrativo negocio reconocido como “venta de franquicias”. “En el caso del Estado colombiano, si hay pagos de por medio, estaríamos hablando de delitos graves como fraude procesal, porque tratan de engañar a las autoridades del Estado para que produzcan decisiones que de alguna manera no podrían cobijar a estos individuos”. (Declaración del Alto Comisionado de Paz: El Tiempo, 27 de septiembre de 2017; ib. El Tiempo, 21 de octubre de 2017); Ib. “Capos los señalan de cobrar hasta 100.000 dólares por tramitar el pase de entrada en Justicia y Paz”; Revista Semana; 26 de febrero de 2019. Disponible en World Wide Web: <https://www.semana.com/nacion/articulo/a-version-libre-rocio-arias-eleonora-pineda-y-miguel-de-la-espriella-por-declaraciones-de-narcos-colados/602462>

Programa de justicia transicional con la expectativa de que *i)* sus procesos penales de la justicia ordinaria sean incluidos al programa de transición, o de que *ii)* sus condenas sean cambiadas por la pena morigerada del proceso de transición, *iii)* a la expectativa de eludir la extradición, *iv)* a la expectativa de hacerse pasar por desmovilizados y no por delincuentes comunes (*criminalidad ladina, astuta, tunante, calculadora, organizada, traficante, resbaladiza, mentirosa, patrañera, endina*), se declaran responsables de delitos dentro del Marco de Justicia Transicional (Grupo de hechos), y en las diversas audiencias en que participan ante el juez colegiado de transición (La Magistratura).

A partir de esa expectativa (razonable del postulado), estas personas están dispuestas a aceptarlo todo (responsabilidades por crímenes internacionales), están dispuestas a declararse líderes de un GCO., están prestas a ser tenidos como “máximos responsables”, de manera que son interrogados por un hecho declarado por alguna víctima, cuya responsabilidad la admiten con arrojo, sin recato, aceptan, declaran su participación y su responsabilidad, bajo la premisa de ser tenidos como responsables por “*cadena de mando*”; por ejemplo aceptan:

“471 hechos, de los cuales 262 fueron aceptados por el procesado JFPM, 118 por línea de mando y 17 por haber ordenado directamente la comisión del delito, correspondiendo 173 a homicidios -1 tentado-, 3 a desaparición forzada, 4 a tortura, 1 a extorsión, 1 a apropiación de bienes protegidos, 1 a lesiones personales, 16 a secuestro simple y 8 a deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado”⁵.

La ficha del Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz (SIIJYP; Decreto 299 de 2010)⁶ es un documento público (sin difusión alguna), fuente oficial de datos, que sintetiza y reseña de manera individual (por persona) los hechos “esclarecidos, confesados y aceptados” por los responsables en el Programa de justicia de transición. Al hacer una revisión aleatoria de fichas SIIJYP, lo que se advierte es el mismo ciclo imparable (inalterable, invariable):

Por lo demás, todo indica que en los procesos de desmovilización anteriores (desmovilización del m-19, grupos de autodefensa, etc.), la venta de “franquicias” fue recurrente; repárese como, en la desmovilización de grupos de autodefensa, varias personas recluidas en cárceles aparecen como desmovilizados, entre ellos, narcotraficantes, personas pedidas en extradición o que conocen que contra ellos existen procesos penales en otros países por tratarse de GCO de carácter transnacional (conc. COLOMBIA, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 25 de julio de 2016, rad. núm. 110016000253200783019 (NI. 1121), núm. 36, 41, 44, 48, 51, 55, 58, 61, 65, 67, 69.

Ya es hora de hacer notar lo preocupante (hasta irregular) que resulta atribuir a la Oficina del Alto Comisionado para la paz, o a cualquier otra oficina del Ejecutivo, funciones de la esencia de la Policía Judicial (los procesos de desmovilización y recaudo de evidencias); tal combinación (administrativa – judicial) en procesos de judicialización a GCO se presta para situaciones que “no son claras”, que “postran” la autonomía del Poder Judicial.

⁵Corte suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 7 de octubre de 2015, rad. Núm. SP13669-2015; Radicado N° 46084.

⁶El sistema SIIJYP, al tenor del artículo 15 de la misma normatividad, regula lo concerniente a su contenido, señalando al respecto:

“Artículo 15. Contenido del SIIJYP. El SIIJYP reflejará, como mínimo, los siguientes datos, registrados en módulos de información, que interactuarán de acuerdo con lo definido por el Comité Técnico mediante protocolo; sin perjuicio de que posteriormente se adicionen, supriman o cambien los nombres de los módulos: 1. Registro de Personas. 2. Registro de Grupos Armados. 3. Registro de Gestión de Postulaciones. 4. Registro de Bienes. 5. Registro de Hechos. 6. Registro de Administración de Bienes. 7. Registro de Estado Socioeconómico. 8. Registro de Exhumaciones. 9. Registro de Gestión Procesal. 10. Registro de Atención Integral a Víctimas. 11. Registro de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz. 12. Registro de Beneficios Jurídicos de la Ley 782 de 2002 y demás normas que la prorroguen, modifiquen o adicionen. 13. Registro de Extradiciones...”

Los hechos esclarecidos tienen como responsables a un escaso número de personas (postulados), en su mayoría condenados por la justicia ordinaria por conductas sumamente graves (graves violaciones, graves crímenes) y otros infiltrados (vg. narcotraficantes colados al Programa) que lo aceptan todo, sin recato (sin modestia, sin vergüenza) y con arrojo (atrevimiento, arranque, brío, energía, arresto, carácter); luego, en acto sacramental (acostumbrado, habitual, ordinario) piden perdón a las víctimas.

Aceptan todos a una la responsabilidad por cualquier hecho por el que se les interroga: Aceptan el homicidio “*por cadena de mando*”, aceptan el secuestro “*por cadena de mando*”, aceptan la violación y todos los delitos por los que se interroga “*por cadena de mando*”, más nada dicen sobre el autor material y de manera arrogante responden a las víctimas que aceptaron la conducta por haber liderado un GCO.; la estrategia caricaturesca previamente diseñada consiste en decir que el autor material fue alias “*picho y pucho*”⁷, o utilizan otros artilugios, como que el autor material y directo responsable fue alias “*batman*”⁸, pero que todos están muertos o que no pueden ubicarlos y finalmente, nada se prueba en relación con el autor material. Esta es una jurisdicción penal especializada sin autores materiales.

Al realizar contraste entre la ficha SIIJYP y las sentencias, lo que se advierte es que el género de los sentenciados son casi siempre las mismas personas, a veces sentenciados por la justicia ordinaria a penas muy importantes, ejecutoriadas, quienes aspiran a ganar beneficios del programa de justicia transicional, y es por ello que se declaran “máximos responsables” (por cadena de mando) por hechos atribuibles al grupo del que hicieron parte; esa la razón por la que no ven inconveniente en aceptarlo todo, *sin recato y con arrojo*, tras la expectativa de que el juez de transición acumule la pena ordinaria y convierta la(s) condena(s) ejecutoriada(s) que vienen purgando en una pena real de hasta 8 años de prisión o menos y así lograr la libertad (a prueba inicialmente) y la exoneración del pago de la indemnización que correrá a cargo de Fondo de Reparación a Víctimas (nada hay más allá, “*non plus ultra*” en la Justicia transicional del Programa de Justicia y Paz⁹.

Ya la jurisprudencia (interna) ha advertido la treta y las dificultades probatorias que entraña el programa de transición:

Cabe hacer un llamado de atención a la Fiscalía y al Tribunal atinente a que no se trata de proferir condenas a cualquier precio a partir de la simple aceptación del cargo por el postulado, cuando su versión (en el evento de ser prueba única) resulta contradictoria o rechaza la responsabilidad.

Admitir tal postura habilitaría el nefasto expediente de permitir el fraude a la ley, en tanto, por ese camino, puede presentarse la situación de que un acusado se preste para admitir delitos ajenos, en el entendido de que

⁷“Picho y Pucho” son dos personajes ideados por Róbinson Díaz, caricaturista político del diario El Espectador – Colombia.

⁸Serie de televisión estadounidense, comedia infantil de aventuras y fantasía, en la que el personaje representa a un hombre vestido de murciélago; los grupos de crimen organizado recurren frecuentemente a ese tipo de engaños.

⁹“En decisión del 10 de marzo 2005, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima), en el radicado No. 2003-075, profirió sentencia condenatoria a José Albeiro García Zambrano alias «*el teniente*», «*albeiro*», «*el suiche*» y «*germán*», Jhon Alberth Rivera Vera y Gaston Sánchez Orvegozo, alias «*jerónimo*», a la pena de treinta y dos (32) años de prisión, por las conductas punibles de homicidio agravado (de *Jorge Eliecer González Ibarra*), concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley con fines de paramilitarismo y hurto calificado. Fallo confirmado el 27 de abril de 2007, por el Tribunal Superior de Ibagué, Tolima”. La condena fue acumulada al Programa de Justicia de Transición: Cfr. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 24 de junio de 2016; rad. Núm. 110012252000201300283; pág. 5.

su sola postura será admitida sin cuestionamientos y finalmente el número de muertos aceptados no variará la sanción máxima alternativa¹⁰.

2.2. La judicialización del modelo guerrilla (Jurisdicción Especial para la Paz)

2.3. Necesidades de revisión del Programa de judicialización

El componente penal de un Programa de Justicia transicional debe adoptar estrategias para ser refractario al engaño de convertir la pena impuesta por la justicia ordinaria a la pena morigerada del proceso de transición.

Un Programa integral de justicia de transición, en su componente penal, no puede tolerar el abuso de **reseñar fallos** ejecutoriados para **cambiarlos**, para **sustituir** esas condenas por otras leves (alternativas), con el acicate de que el postulado acepta todo como “hechos de verdad” (inclusive crímenes internacionales) por la mágica virtud de la “*cadena de mando*”. ¿Es acaso la justicia de transición un lavadero¹¹ de sentencias ejecutoriadas? ¿Acaso el componente penal de la transición es un artilugio mágico diseñado para hacer desaparecer condenas?¹².

El segundo consenso del componente penal de un Programa de Justicia de Transición mal elaborado, con aporías evidentes tanto en su confección (legislativa, ejecutiva) como en su ejecución (judicial), se construye sobre la “buena fe constitucional” a la hora de apreciar la confesión de los desmovilizados (*criminalidad ladina, astuta, tunante, calculadora, organizada, traficante, resbaladiza, mentirosa, patrañera*); es el del Estado (Administración de Justicia) para creer:

Al socaire de que los hechos aceptados son “hechos de verdad” y porque no aparece previsto en el trámite una fase de contradicción probatoria, la configuración legislativa del Programa permite asumir que todo lo que diga el postulado es cierto, nada se controvierte, no hay posturas adversas y los casos confesados no requieren más prueba que la aceptación del postulado; en suma, la aceptación libre implica para el componente penal del programa, en la forma como ha sido diseñado y como se viene ejecutando, que se demuestra la responsabilidad penal de un postulado por el Gobierno como “máximo líder”, y se asume para acceder a la pena alternativa, que el procesado debe:

- i) promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado,
- ii) colaborar con la justicia,
- iii) colaborar con el esclarecimiento de la verdad y confesar completa y verazmente los hechos punibles cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo,
- iv) contribuir a la reparación a las víctimas,

¹⁰Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 30 de abril de 2014, rad. Núm. AP2226-2014; N° 43.237; ib. Corte Suprema de Justicia el 24 de octubre de 2016; rad. Núm. SP15267-2016; Radicación N° 46.075 (ver págs. 25 y 26 del fallo de la Corte).

¹¹El lavado de dinero (lavado de capitales, de activos, blanqueo de capitales, legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. El *símil* aquí es hacer aparecer una sentencia ejecutoriada como incluida en el programa de justicia de transición, y de esa manera se conserva el fallo pero se altera la pena, de tal manera que la condena aparenta vigencia plena cuando ello no es así.

¹²CORTE PENAL INTERNACIONAL - Informe sobre las actividades de examen preliminar; 5 de diciembre 2018. Núm. 134.

- v) garantizar la no repetición,
- vi) tener una adecuada resocialización.

Éste doble consenso (para aceptar y para creer) que trasunta el proceso de justicia transicional colombiano en lo que va del desarrollo de la Ley 975 de 2005, durante más de trece años de implementación progresiva, devela evidentes fallas que permiten a respetados penalistas colombianos como Velásquez Velásquez afirmar que “el País se ha postrado ante el crimen organizado”¹³, como si la gente no lo hubiera advertido ya, como si las víctimas reales no hubiesen percibido el desengaño; en suma, los hechos que se cometieron al margen del conflicto **no** deben incluirse dentro del proceso de justicia transición por su manifiesta intrascendencia en relación con el Programa de Justicia transitorio¹⁴; sin embargo, una vez se revisan algunas sentencias ejecutoriadas con hechos que han sido presentados por la Fiscalía como “hechos de verdad”, se falla con una sola fórmula unificada:

Es claro que la pena en esta jurisdicción no responde a criterios de retribución, sino al reconocimiento en los aportes a la verdad, las garantías de no repetición y la contribución en la reparación a las víctimas, por eso si bien el concepto de pena en Justicia y Paz no puede desligarse de la justificación de la imposición de un castigo, el mismo, a diferencia de la justicia ordinaria, no se agota con la simple imposición, ya que de ahí es su punto de partida, en la medida en que el postulado queda con la responsabilidad de no defraudar los motivos que lo llevaron a aceptar la dejación de las armas y la desmovilización del grupo armado ilegal parte del conflicto.

Bajo es entendido, la pena alternativa, se convierte en una cláusula de advertencia, en la que quienes son favorecidas con ella, quedan obligados a responder con el compromiso histórico de no defraudar los valores que regulan esta justicia transicional; toda vez que si cumplida la pena alternativa, luego que el postulado retorne a la libertad reincide, habría carecido de sentido y se perderían todos los esfuerzos de reconciliación como forma de alcanzar la paz¹⁵.

Por esa vía, que no es propiamente la de acumulación jurídica (art. 31 del C.P. 460 ley 906 de 2004), se **sustituyen** tanto la pena de prisión como la pena de indemnización a las víctimas del proceso ordinario **por** la pena de prisión e indemnización previstas en el programa de transición (de 5 a 8 años de prisión); la indemnización, que antes era carga individual del sentenciado en el proceso ordinario, pasa a ser un crédito del Fondo para la Reparación de Víctimas. Esto quiere decir que la sociedad paga la indemnización que, por el fallo ordinario era un crédito exclusivo del condenado:

De igual manera, se ordenará que los daños y perjuicios determinados en los fallos de la justicia ordinaria y acumulados en esta decisión, deberán ser pagados: i) por los condenados en cada una de esas sentencias; ii) solidariamente por los demás integrantes del grupo (frente héctor julio peinado becerra); y iii) de forma subsidiaria por el Fondo de

¹³VELÁSQUEZ VELASQUEZ, Fernando; El Nuevo Acuerdo Final y los fines de la pena (ponencia presentada en la “Jornada Académica Internacional de Política Criminal y Acción Penal”, celebrada por la Fiscalía General de la Nación, el día cuatro de octubre de 2017 en la ciudad de Bogotá). Ver en REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL - UFRGS VOL. 5, N.º 1, 2017.

¹⁴CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, auto AP1520-2018; Radicación n° 52186; 18 de abril de 2018.

¹⁵Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 11 de agosto de 2017, Rad. 110016000253201300311 N.I. 1357.

Reparación Integral de la Unidad Especial para la Reparación Integral de las Víctimas¹⁶.

Estas aporías reclaman una revisión seria y muy urgente al diseño del componente penal del Programa Integral de Justicia Transicional, pues que, los compromisos de colaboración con la justicia, colaboración con el esclarecimiento de la verdad, confesar “completa y verazmente” los hechos punibles cometidos, no pueden contraerse a la mera entrega de cuerpos a las víctimas (labores de exhumación y entrega de restos humanos).

3. La selección de “máximos responsables”

El fundamento ideológico para seleccionar responsables (personas contra quienes se adelantará la acción penal - líderes del grupo), es una iniciativa del Gobierno colombiano que parte del supuesto **errático** de concentrar la acción penal en los “máximos responsables” de crímenes internacionales, es decir, seleccionar previamente a las personas contra quienes se adelantará el proceso penal¹⁷. Sin embargo aquí hay dos cosas aberrantes:

La primera es que no se sabe quién lo dice, ni cómo se determina que un desmovilizado es “máximo responsable”; segundo: que se asume que la mayoría de los desmovilizados son rasos, pero tampoco se encuentra criterio alguno para determinar la manera como se logró hacer esa clasificación; fungir como líder o como militante raso (base) de un GCO implica la carga probatoria de demostrar el liderazgo ante el Juez, pues, la conformación de la “nómina” es un problema real de la investigación judicial; esto quiere decir que, la elaboración de un listado de postulados del gobierno central no le brinda legitimidad al proceso judicial, más bien lo siembra de dudas (por lo menos en relación con el método investigativo judicial, en relación con la manera como se identifican a los líderes de grupos).

El debate en Colombia es marrullero; se afirma (sin referente serio alguno) que “*no es posible juzgar todos los crímenes y todos los perpetradores, pues el sistema judicial no daría abasto*”; funcionarios y expertos ponen como ejemplo que tribunales internacionales como el de la exYugoslavia o el de Ruanda acuden a la “*selección de máximos responsables*” para adelantar juzgamientos.

Sin embargo, una cosa es cómo procede un tribunal internacional en la selección de líderes, o la CPI como jurisdicción complementaria, o un Tribunal o Sala con competencia para el juzgamiento de crímenes internacionales que tiene la facultad para seleccionar casos y responsables, y otra bien diferente es la “jurisdicción interna” de los Estados que tienen la “*obligación jurisdiccional*” de juzgar a los responsables de delitos (conc. art. 250 de la C. Pol.).

Colombia no puede eludir su **OBLIGACIÓN** de juzgar a los responsables de crímenes internacionales, su **DEBER** de evitar que estos queden sin castigo. Para el juzgamiento de crímenes internacionales se tienen determinados condicionamientos que el Estado debe observar a la hora de realizar acuerdos:

- i) Que los perpetradores se desmovilicen y desarmen,
- ii) Que den garantías de no repetir sus crímenes,
- iii) Que contribuyan a la verdad (ello implica desarticular la organización) y reconozcan su responsabilidad penal (individual),
- iv) Que se imponga la condición de prohibición de participar en la vida pública a responsables de crímenes internacionales,

¹⁶Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 24 de junio de 2016; rad. Núm. 2008-83174 (cfr. Núm. 17 parte resolutive del fallo).

¹⁷COMISIÓN IDH, Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 31 de diciembre de 2013 (núm. 333 - 356)

v) A cambio de reducción de la pena, siempre que la condena inicial sea proporcional a la gravedad del crimen¹⁸.

En aras de conseguir la paz con los grupos de crimen organizado se justifica la imposición de una pena alternativa (*reducción pero no suspensión total de la condena; reducción de pena pero no impunidad absoluta o relativa*); en la medida que los Estados tienen la obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales, las leyes de amnistías son incompatibles con esa obligación y con el orden jurídico internacional (CADH); los Estados no pueden evadir el deber de juzgamiento ni la imposición de la sanción cuando existan crímenes que tienen estatus de derecho imperativo¹⁹, porque juzgarlos es un **imperativo ético** del que no se puede sustraer un país.

4. ¿El cambio de condenas impuestas en fallos ejecutoriados por la pena de la transición es impunidad?, ¿es un remedo de administración de justicia?, ¿es un fraude a la ley?

Esta parte del documento se desarrollará sobre tres conceptos clave: impunidad, remedo y complementariedad.

4.1. La comprensión del concepto de *impunidad*, según el Derecho Internacional, parte de la obligación inderogable de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para combatirla; la Corte Interamericana de Derechos Humanos define impunidad como "*falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de violaciones a los derechos humanos*"²⁰. La impunidad tiene dos variantes:

Es **absoluta** cuando hay falta de investigación, de persecución, de captura, de enjuiciamiento y de condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana.

Es **relativa**, cuando se responde al crimen con un castigo a medias: como un acto declarativo de responsabilidad, eventualmente acompañado de indultos, pero sin castigo cierto, o con un castigo que postra a la Administración de justicia penal, y al país, ante el concierto internacional²¹.

La Corte Constitucional define impunidad como "*inexistencia de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria*"; surge cuando el responsable de un delito se mantiene ajeno a las investigaciones encaminadas a su inculpación, detención o procesamiento; o cuando se mantiene ajeno a la pena apropiada y/o a la indemnización del daño causado.

El primer Principio internacional sobre la lucha contra la impunidad²² hace referencia

¹⁸Fatou Bensouda; fiscal de la CPI. Carta del 7 de agosto de 2013 al Presidente de la Corte Constitucional de la República de Colombia.

¹⁹COMISIÓN IDH, Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 31 de diciembre de 2013 (núm. 256 – 263; 383); ib. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C – 579 de 28 de agosto de 2013.; Ib COMISIÓN IDH; SEGUNDO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ; 2 junio 2000.

²⁰COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE LOS HECHOS DEL PALACIO DE JUSTICIA; Informe Final; Gómez Gallego (et. al), Bogotá, Octubre de 2010 (págs. 297 y 298); ib. COLOMBIA, Corte Suprema de Justicia, sentencia de revisión del 03 de diciembre de 2014, rad. núm. 31194

²¹COMISIÓN IDH, Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 31 de diciembre de 2013; núm. 209; 231; 273; 292; 460; 467.

²²Aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Resolución sobre impunidad, número 2005/81 (por medio de la cual toma

a los deberes de los Estados, de adoptar medidas eficaces, para investigar las violaciones de los derechos humanos, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean *procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas*; el Principio 19º señala el derecho a la justicia como un deber del Estado de emprender “*investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales*” de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario” y adoptar medidas apropiadas de justicia penal, para que los responsables sean “*procesados, juzgados y condenados debidamente*”²³.

Los temas de “corrección de la administración de justicia interna” y “la lucha contra la impunidad” son asuntos de **interés permanente**, propósito fundamental de todo Estado democrático, verdaderos **asuntos de Estado**; a partir de ellos se construye la política pública en relación con la Administración de Justicia criminal, que se levanta sobre cinco objetivos básicos:

- i) El deber de sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos,
- ii) El deber de investigar todos los asuntos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos,
- iii) El derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo,
- iv) El deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso, del derecho de defensa, y
- v) El deber de imponer penas adecuadas a los responsables²⁴.

Por eso, ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado (democrático) cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales²⁵. Por ello también, las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves al DIH, son simplemente inaceptables, en la medida que la obligación del Estado de investigar de manera adecuada y sancionar a los responsables debe cumplirse diligentemente, por tratarse de asuntos que, en ocasiones, comprometen afectaciones a la humanidad entera. Evitar la impunidad es, pues, un compromiso ético inderogable.

4.2. El segundo concepto, “remedio” (de Administración de justicia), lo refiero como “forma de engañar, de *engañarse*” (mentir, falsear, timar, embaucar, desnaturalizar), y lo refiero a decisiones judiciales o administrativas que podrían cumplir la finalidad de *sustraer al responsable de graves delitos de la Administración de justicia criminal (nacional o internacional)*.

4.3. El tercer concepto “complementariedad” es absolutamente técnico – jurídico, y es el que permite a la instancia internacional (CPI), entrar a suplir, complementar, la administración de justicia interna, por ineficaz, por ineficiente. Considero que los tres son conceptos que requieren una interpretación articulada, así:

nota del Conjunto actualizado de principios como directrices que ayuden a los Estados a desarrollar medidas eficaces para luchar contra la impunidad, reconoce la aplicación regional y nacional de los Principios y adopta otras disposiciones al respecto), Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/81.

²³Corte Constitucional, Sentencia C – 771 de 2011.

²⁴Universidad de los Andes; Programa de Investigación sobre Construcción de Paz; Departamento de Ciencia Política – Facultad de Ciencias Sociales; “Entre el perdón y el perdón: preguntas y dilemas de la justicia transicional”; Angelika Rettberg –compiladora-; Ediciones Uniandes – Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO); Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo; Ottawa • Dakar • El Cairo • Montevideo • Nueva Delhi • Singapur; Bogotá, (2005); pág. 27.

²⁵COMISIÓN IDH, Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 31 de diciembre de 2013; (núm. 45 - 48).

Si en un determinado caso (sometido a la justicia interna del país suscriptor del ER) existe **impunidad**, o **remedo** de administración de justicia, la Corte Penal Internacional estudiará en relación con el caso y con el responsable al menos tres elementos esenciales que le permiten formarse *su* criterio concreto en relación con la manera como se realiza(ó) la Administración de Justicia del caso:

- i)* Si un proceso o una decisión judicial domésticos (internos) se han tramitado o han sido adoptados con el fin de sustraer a la persona presuntamente culpable de su responsabilidad penal,
- ii)* Si se ha presentado una dilación injustificada en el juicio que sea incompatible con la intención de hacer comparecer a los implicados ante la justicia,
- iii)* Examinará el grado de independencia e imparcialidad con que se tramitó el proceso judicial de que se trate.

Estos elementos de juicio permiten examinar si las decisiones internas (sentencias) hacen justicia criminal real, o por el contrario, son un “**remedo**” (facsimil, imitación) de administración de justicia criminal. Y en éste evento, las consecuencias son:

- i)* No aplica la cosa juzgada interna
- ii)* Por excepción, la Corte Penal Internacional asume el conocimiento del caso, asume la competencia y juzga *Ella* al indiciado, es decir, **complementa** la justicia interna, inoperante.

La Corte Penal Internacional juzgará a los individuos que han cometido graves crímenes de derecho internacional, cuando los sistemas nacionales son ineficaces; actúa **sólo** en el evento de que las autoridades judiciales nacionales no procesen a los responsables, o cuando no actúan de manera independiente e imparcial, o cuando sus decisiones se convierten en un “*remedo*” de sentencias²⁶; esto permite mostrar la forma como la Comunidad internacional observa al país:

...consideramos que el principal obstáculo para la judicialización nacional de los crímenes de competencia de la CPI es un problema de voluntad. Las autoridades investigan los hechos que constituyen crímenes internacionales como si fueran crímenes comunes, no suelen ir más allá de la reconstrucción de la escena del crimen y no persiguen hipótesis de investigación capaces de establecer las responsabilidades de los máximos responsables. Y no lo hacen por falta de capacidad, sino por evadir las consecuencias de investigar a fondo las responsabilidades plausibles de los máximos comandantes.

Al tratarse de un problema de falta de voluntad para investigar a los máximos responsables, la omisión investigativa combinada con el paso del tiempo puede convertirse en un mecanismo de encubrimiento de responsabilidades. Por lo tanto, la OF-CPI debería concentrar sus esfuerzos en vencer esta resistencia. Una manera de lograr este propósito es mediante la apertura de la fase de investigación y la definición precisa de resultados que debe proporcionar el aparato de justicia colombiano, mientras procede la investigación en la CPI y evoluciona el estudio de la admisibilidad de los casos. En la medida en que algunos de los casos involucran violaciones al derecho internacional que comprometen la responsabilidad internacional del Estado (responsabilidad objetiva) como la de individuos representantes de las altas esferas de gobierno (responsabilidad subjetiva), la OF-CPI se enfrenta a un Estado que no quiere investigarse a sí mismo. El

²⁶CORTE PENAL INTERNACIONAL - Informe sobre las actividades de examen preliminar; 5 de diciembre 2018

vencimiento de este tipo de resistencia amerita la activación de la competencia de la CPI²⁷.

5. La acumulación de condenas

En relación con las condenas existentes por sentencias ejecutoriadas contra postulados, integrantes del grupo de autodefensa (bien que las esté cumpliendo, bien que existan órdenes de captura para ejecutarlas), los problemas jurídicos son de la mayor trascendencia y se engloban en los siguientes interrogantes:

- ¿Se pueden acumular las condenas ejecutoriadas en el programa de justicia transicional?
- ¿El competente para hacerlo es el juez de transición o el juez de ejecución de penas?
- ¿Cuál es el procedimiento para acumular la condena ejecutoriada?

El último interrogante implica partir del presupuesto de que las penas ejecutoriadas por acumular son *i)* la de prisión, *ii)* la de multa y *iii)* la de inhabilitación (de conformidad con la ley penal ordinaria).

No obstante la trascendencia del asunto (acumulación de sentencias), de ello no se ocupa la reglamentación del componente penal del Programa de justicia de transición, pero se resuelve el problema asignando al juez de transición la posibilidad de “acumular” en el programa de justicia de transición las penas individuales existentes, ejecutoriadas, por delitos ya fallados.

Naturalmente que debería entenderse que esos delitos (ya fallados) deben tener relación cercana y suficiente con el conflicto, con los patrones de criminalidad del GCO, en cuanto es el supuesto y la razón de ser de todo Programa de transición.

Ahora bien, debe hacerse énfasis en la diferencia que existe entre “**acumulación jurídica**” de penas y “**conversión**” de la pena impuesta en la justicia ordinaria por la pena del programa de transición; si esto último ocurre, podría verse el asunto como que el juez de transición desvirtúa (*deroga, suprime, destruye, rompe, invalida, esconde, lava*) la(s) sentencia(s) ejecutoriada(s) impuesta por un juez ordinario, y en ese supuesto, el fallo de la justicia transicional “*invalidaría una pena ejecutoriada*”; se podría mirar el asunto como un mecanismo de impunidad, un remedo de justicia, una forma de sustraer al acusado de su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos ya juzgadas de manera correcta (en cuanto que, la motivación del fallo ejecutoriado no es objeto de controversia por el juez transitorio).

La regulación de la acumulación jurídica de penas está prevista en los artículos 470 de la ley 600 de 2000 y 460 de la ley 906 de 2004, y por virtud del principio de

²⁷ABOGADOS SIN FRONTERAS - CANADÁ: “El Principio de complementariedad en el Estatuto de Roma y la situación colombiana: más allá de lo “positivo” – Un análisis sobre la necesidad de adoptar otra aproximación frente a un Estado que no quiere judicializar los crímenes que comprometen su responsabilidad internacional y la de sus altos funcionarios. “El principio de complementariedad es referido como la piedra angular de la relación entre la CPI y las jurisdicciones nacionales para la implementación de las obligaciones de los Estados relativas a la investigación y la judicialización de los responsables de crímenes internacionales. Esta relación se estructura en torno a cargas y responsabilidades complementarias o sustitutivas en el ejercicio del poder de jurisdicción sobre estos crímenes. Dicho principio se deriva del párrafo 10 del preámbulo del Estatuto y de los artículos 17, 18, 19, 20 y 53 del mismo. De aquí que la CPI se constituye como una jurisdicción de ultima ratio que tiene competencia solamente en consecuencia inacción total o ineficacia de las jurisdicciones nacionales, sea por falta de voluntad o de capacidad, para llevar a cabo los procesos en contra de los responsables de los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma”. Ib. COMISIÓN IDH, Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 31 de diciembre de 2013; (núm. 231).

integración normativa (artículo 62 de la Ley 975 de 2005) es posible la acumulación de penas ejecutoriadas, vigentes, proferidas por la justicia ordinaria con las penas del Programa de Justicia de transición; la Corte Suprema de Justicia llegó a la conclusión de que es posible acumular penas cuando “*contra una misma persona se hayan proferido sentencias condenatorias en diferentes procesos y las mismas estén ejecutoriadas...*”²⁸.

El artículo 25 de la Ley 1592 de 2012 dispone que en la sentencia condenatoria (del proceso de transición), debe existir pronunciamiento relacionado con la acumulación jurídica de penas, y que se deben aplicar las estipulaciones señaladas para los casos de concurso de conductas punibles (artículo 31 de la Ley 599 de 2000), partiendo de la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.

La argumentación, más o menos pacífica, en relación con la acumulación de condenas ejecutoriadas de la justicia ordinaria al proceso de transición, acude a los postulados de los artículos 460 de la Ley 906 de 2004, a los artículos 24 y 62 de la Ley 975 de 2005, para concluir que dicha labor se instituyó como competencia de los Magistrados de las Salas de Conocimiento y el momento procesal oportuno es la decisión que ponga fin a la instancia; en ese momento el juez de transición verifica que los hechos hubieran sido cometidos con ocasión de la pertenencia a la agrupación armada ilegal, y luego acumula las penas bajo el rito del artículo 31 de la Ley 599 de 2000²⁹.

Con todo, tal supuesto de relación (hecho – pertenencia al grupo) resulta **insuficiente y equivocado**, en cuanto que “la pertenencia al grupo” se ha convertido en “una especie de mercancía”, o “instrumento para engañar” (franquicias / membresías³⁰) tanto a la Oficina que postula, como a la justicia especializada que hace la transición.

La lógica para asumir la **competencia** del sistema de justicia transicional indicaría que la relación debe ser (**hecho – conflicto**) y que, además, debe ser **probada**; es decir, que las penas impuestas en condenas ejecutoriadas por los delitos relacionados con el conflicto puedan ser “acumuladas jurídicamente” en las sentencias que se expidan contra personas en el programa de transición.

En todo caso, es carga argumentativa de la fiscalía y del juzgador (de ambos), y de la defensa y del Ministerio público (de todos) acreditar el vínculo hecho – conflicto para poder predicar que el juez de transición es competente y puede acumular las condenas, puesto que un Programa de justicia transicional debe ser refractario a todo tipo de desafueros, como *ahora* lo advierte la Corte:

En la época en que el “bloque tolima” perpetró los delitos específicos por los cuales se condena a Indalecio José Sánchez Jaramillo, aquél fue caracterizado como una banda criminal dedicada a las extorsiones y a los homicidios por encargo, al servicio, principalmente, del narcotráfico, sin autonomía, sin línea de mando y disminuida en el número de sus miembros, al punto que para ejecutar varias de sus actividades debía contratar a otros grupos de delincuencia común.

²⁸Corte Suprema de Justicia, rad. Núm. 7.026 del 19 de noviembre de 2002.

²⁹Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín – Sala de Justicia y Paz, Rad. Núm. Radicado. 110016000253 2008 83825; sentencia del 7 de Julio de 2016

³⁰“Nada impide evaluar, caso a caso, si el tráfico de estupefacientes fue una conducta punible ejecutada por un postulado en el marco de las actividades propias de los grupos de autodefensa con finalidades contrainsurgentes”. Corte Suprema de Justicia, AP 501 - 2014, rad. 42 686.

Siendo así, la inexistencia de tales características en el grupo armado ilegal perpetrador de los delitos objeto de juzgamiento impide que éstos se puedan catalogar como crímenes de guerra o, lo que es igual, como violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Pero, además, pasa inadvertido para el Tribunal que si el bloque Tolima no reunía la condición de un «grupo armado organizado al margen de la ley», sus acciones delictivas escaparían al ámbito de la jurisdicción transicional regulada en la Ley 975/05 —modificada por la L. 1592/12-, según lo previsto en sus artículos 127 y 228. Peor aún, si esa calidad ni siquiera la ostentan las “auc”, como por momentos pareciera sostenerlo la sentencia apelada cuando las define como una «*alianza temporal e inestable de diferentes dueños de ejércitos privados regionales y narcotraficantes,...*», la legitimidad misma de la jurisdicción de justicia y paz y de las decisiones que hasta ahora ha adoptado, estaría en entredicho³¹.

Las iniquidades se presentan: un sentenciado por la justicia ordinaria, por un delito común y grave (no relacionado con el conflicto), al ser incluido por la instancia certificadora (colarse – comprar una franquicia, una membresía) en el programa de justicia de transición, podría acumular / convertir su(s) condena(s) ejecutoriada(s) de la jurisdicción ordinaria a la pena del programa para desmovilizados.

En tales condiciones, es dable concluir que **no** es posible convertir las penas de la justicia ordinaria a las penas del programa de justicia transicional, en cuanto condenas impuestas por delitos que **no** hayan tenido relación con el conflicto, por cuatro razones al menos:

La *primera* porque al convertir la pena impuesta en la sentencia del juez ordinario, se modifica la verdad del fallo ejecutoriado, en cuanto se le dan efectos de relación con el conflicto a sentencias ejecutoriadas por delitos que en la justicia ordinaria se demostró que no existe tal vínculo.

La *segunda* porque al imponer la pena alternativa de la transición, se concede el beneficio a quien no tiene derecho en cuanto falta la relación *hecho – conflicto*.

La *tercera*, porque al convertir (incluir, tratar) la pena de multa y la indemnización del fallo ordinario, ejecutoriado, en el sistema de justicia transicional, se traslada al Estado, al Fondo común de bienes y aportes o Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, la carga impositiva de indemnizar y de cancelar las multas, que es individual según los efectos del fallo ordinario.

La *cuarta* porque, si se paga a otros (afectados por la delincuencia común) y no a las víctimas “del conflicto”, se desvirtúa el componente de solidaridad, de reparación, del Programa Integral de Justicia Transicional, en cuanto que el acto de indemnizar implica dar a las personas un tratamiento “*solidario y dignificante*” por haber sufrido un atropello como consecuencia de un hecho relacionado con el conflicto que se procura resolver; de suerte que la entrega de dinero a otros (víctimas de delitos comunes, de hechos sentenciados por la justicia ordinaria; víctimas incluidas en el Registro sin verificaciones correctas) desvirtúa totalmente el Programa de reparación, no dignifica a las verdaderas víctimas, enriquece a terceros y los envilece, los corrompe, los pervierte, y tampoco consigue la pacificación del postconflicto, al tiempo que dilapida los fondos obtenidos para el Programa de reparación al víctimas del conflicto.

La indemnización administrativa (anticipo de indemnización judicial) que se entrega por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a “Víctimas”³² es **una**

³¹Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; 24 de enero de 2018, rad. Núm. AP252-2018; Radicación N° 50875

³²La Dependencia del Gobierno Nacional (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) ni siquiera se tiene claridad en el concepto de “víctima”; eroga montos

parte del valor que se asigna por concepto de indemnización en el fallo judicial, que se deberá descontar cuando se entregue la indemnización integral decretada en el proceso judicial; con la entrega de la indemnización el Estado cumple su cuota de solidaridad con las víctimas del conflicto armado³³.

En suma: por las reglas de la transición es posible de “acumular” las penas ejecutoriadas de prisión, multa e indemnización, *sí y sólo sí* exista el vínculo probado entre el **hecho** sentenciado (cosa juzgada) y el **conflicto**; de lo contrario, es necesario precisar las reglas que rigen la acumulación de la pena de prisión, en cuanto la pena de indemnización (multa) **no** es pasible de acumular en cuanto, esencialmente, nada tenga que ver la condena con el conflicto armado. Por lo demás, deben existir reglas claras que indiquen la forma jurídica de acumulación de penas (del fallo ordinario ejecutoriado con el fallo de transición).

El Grupo interno de trabajo denominado Grupo de Investigación y Documentación de Hechos Delictivos dentro del Marco de Justicia Transicional (Grupo de hechos), es la unidad a la que corresponde el ejercicio de la acción penal contra los líderes del conflicto (postulados en esa calidad por el Gobierno Central), es decir, debe acreditar los hechos y las responsabilidades individuales ante los jueces de transición³⁴. Los programas de Justicia de transición deben tener especial cuidado en el respeto por la “seguridad jurídica - cosa juzgada”, en cuanto es natural que los procesados (miembros de GCO, y por la simetría en el tratamiento, los agentes del Estado) pretendan acumular / convertir bajo las reglas de la transición, condenas por crímenes no relacionados con el conflicto:

considerables de dinero a quienes reconoce la condición de “víctimas del conflicto armado en Colombia”, pero no tiene la manera de fijar probatoriamente el hecho, porque sus investigaciones no son de campo, ni tienen carácter judicial (policía judicial).

La labor de verificación de las victimizaciones no se realiza por varias causas: i) el costo fiscal de una operación de verificación de hechos, ii) la imposibilidad de acceso a ciertas zonas del país por motivos de orden público, iii) la dificultad geográfica de acceder a ciertos lugares recónditos de la geografía nacional, y iv) la imposibilidad normativa de acudir a hacer investigaciones de campo.

En la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas hay evidente desorden y falta de control, los funcionarios de esa Dependencia Administrativa no tienen la posibilidad de verificar nada, ni siquiera la identidad de los reclamantes, entregan cartas de indemnización (verdaderos títulos valores que contienen una obligación clara, expresa y exigible) a quien presenta ante ellos un documento falso y reclama el título (carta de indemnización).

El único documento que les permite reconocer la condición de desplazado, *ergo*, “víctima del conflicto armado en Colombia”, es la declaración rendida ante el Ministerio Público, por cuanto la Unidad (antes Acción Social) no cuenta con herramientas de indagación e información que les permita advertir irregularidades, que les posibilite corroborar los hechos de las denuncias, la Unidad trabaja bajo la premisa normativa de “la buena fe constitucional a las manifestaciones que han sido entregadas”.

La indemnización parcial será objeto de refrendación, homologación, auditoría, por los jueces de la República, porque indemnizar es “*compensar el daño*”, reparar al afectado reconociendo su dignidad por haber sido víctima de violaciones a los derechos humanos con ocasión del conflicto: el daño es la fuente de la obligación de indemnizar, y por eso tiene que demostrarse que existe la relación (hecho, conflicto, daño), y si se “paga un daño” a quien fue víctima de un delito ya juzgado en la justicia ordinaria, pues, se desnaturaliza el objetivo del Fondo de reparación de víctimas del conflicto. Ib. CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto. La represión penal del crimen organizado – Estrategias metodológicas para judicializar graves violaciones a los Derechos Humanos”; Universidad Santo Tomás, Ed. Nueva Jurídica, Bogotá, 2017.

³³Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia del 12/12/12; Rad. 38 222; Tribunal de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Rad.110016000253200680077 del 29 de junio de 2010

³⁴FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, Resolución número 00574 del 2 de abril de 2014.

Cuando exista una “condena ejecutoriada” por crímenes no relacionados con el conflicto (vg. el eufemismo de los “falsos positivos”³⁵, atentados con bombas, actos de terrorismo³⁶, homicidios de una persona protegida por el DIH - que no forma parte del conflicto ni es combatiente, una estafa, una falsedad, una violación, etc.), la pena de ese fallo ejecutoriado debe acumularse a la pena del proceso de transición, por las reglas de la ley ordinaria (acumulación jurídica de penas). En tales condiciones, es dable colegir que la competencia sigue siendo del Juez de ejecución y no de la instancia que verifica la transición; en suma, y más allá del problema de la competencia, el requerimiento es de una metodología precisa que se adecue a los objetivos básicos de “corrección de la administración de justicia interna” y “lucha contra la impunidad”, verdaderos **asuntos de Estado**.

6. La necesidad de reglamentar la acumulación

Para resolver el interrogante *¿Es posible una “acumulación” de fallos ejecutoriados con los que se profieran en virtud de un Programa Integral de Justicia Transicional?*, se requiere en todo caso de reglamentación precisa, por dos razones fundamentales: *i)* el legislador ha establecido dentro de ciertos límites la proporcionalidad de la pena con el grado de culpabilidad, y esto se incumple cuando se *enmascaran, esconden*, las penas de fallos ejecutoriados en la pena del programa de transición³⁷; pero además porque *ii)* las víctimas, la sociedad, la comunidad jurídica nacional e internacional observan la manera como se administra justicia interna, y llevan una contabilidad en términos aproximativos sobre la época en la que el condenado purgará la condena y recobrará la libertad, y esto apacigua y aclimata la paz social que se obtiene mediante las decisiones de los jueces. Las sentencias penales son *instrumentos educativos, instrumentos de apaciguamiento, instrumentos de reconciliación, de justicia material, de castigo proporcional al grado de culpabilidad*.

El mundo del derecho penal no está dormido, la comunidad jurídica (en su dimensión moderna de globalización) y los países promotores de los Programas de justicia transicional guardan alguna expectativa razonable sobre el Programa de justicia de transición colombiano, están atentos a los resultados de tan ambicioso proyecto. No aparece ninguna verdad del posconflicto (posverdad³⁸) que se logre sentenciar con ocasión de la judicialización a un determinado número de personas “desmovilizadas, postuladas como líderes del conflicto armado, consensuadas para aceptar”, cuando son perceptibles *fisuras, aporías*, del Programa: adelantar un “segundo juzgamiento” e imposición de penas alternativas a personas ya condenadas en el proceso ordinario: Condenar a condenados, confección de líderes de GCO a través de un proceso de justicia de transición pasible al engaño, liberación de presos, como se hace notar por la Corte Suprema:

La naturaleza abreviada de la terminación de la actuación no exime a la Fiscalía de la carga de aportar el sustento probatorio básico que permita afirmar que las conductas

³⁵Personas asesinadas de forma sistemática por miembros de la Fuerza Pública, para acreditar bajas en combate ante la Institución, para mostrar logros en la confrontación de grupos de crimen organizado. Algo va de esos comportamientos a los hechos relacionados con el conflicto. Ib. HUMAN RIGHTS WATCH, “El rol de los altos mandos en falsos positivos; evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles”, Bogotá, junio de 2015.

³⁶AMBOS, Kai; La lucha antiterrorista tras el 11 de septiembre de 2001; traducción de Ana María Garrocho Salcedo; Centro de Investigación en Filosofía y Derecho; Universidad Externado de Colombia; Cuadernos de Conferencias y Artículos núm. 39; Bogotá, 2007.

³⁷CORTE PENAL INTERNACIONAL - Informe sobre las actividades de examen preliminar; 5 de diciembre 2018. Núm. 158 – 165.

³⁸Ib. IBAÑEZ GUZMÁN, Augusto; artículo titulado “Sorpresa”, Revista “las 2 Orillas”, 7 de diciembre de 2017; Disponible en World Wide Web: <https://www.las2orillas.co/sorpresa/>

imputadas sucedieron en el marco del patrón esclarecido ni exonera a la sala de conocimiento del deber de ejercer control material para establecer el aludido nexo y la responsabilidad del postulado, pues la sola confesión no es suficiente para demostrar esos aspectos.

La sentencia emitida dentro del trámite abreviado, en todo caso, debe reproducir el patrón macro criminal al que se ajustan las conductas juzgadas y debe otorgar la consecuente explicación de la razón o razones por las cuales están contenidas en él, requisito indispensable para evidenciar el cumplimiento del aludido requisito. Ello, además, porque las víctimas y la comunidad tienen derecho a saber cómo se insertan esas conductas delictivas en las políticas del grupo armado al margen de la ley y cuáles fueron sus verdaderas causas y autores.

La manifestación de voluntad de los postulados de ser sentenciados anticipadamente, encauzada procesalmente a través de la Fiscalía, no comporta prescindir de la labor judicial dirigida a comprobar el sustento fáctico y probatorio de la condena que se pretende, pues ello se desprende de preceptos constitucionales aplicables a cualquier actuación punitiva, tales como los previstos en los artículos 6 y 29 de la Carta Política³⁹.

Las penas del proceso ordinario son altas y responden al principio de culpabilidad, mientras que las alternativas del programa de transición son bajas y no contemplan la indemnización a la víctima como carga personal sino del Estado. Si en el proceso de justicia transicional los postulados confiesan crímenes ya fallados (por el juez ordinario) jamás se revelará la verdad del conflicto; más bien se desnaturaliza el Programa porque encubre hechos no relacionados, se convierte en un fraude a la ley, en un mecanismo vaporoso, permisivo, dúctil al engaño que conduce a “*lavar sentencias ejecutoriadas*” a despecho de la acción de revisión que es la “única” acción extraordinaria diseñada para impugnar la verdad del fallo ejecutoriado, del que se predica “seguridad jurídica”⁴⁰.

Cuando la ejecutoria de la decisión es formal (en los casos de archivo del proceso o decisión de la misma naturaleza como un auto inhibitorio), lo procedente es tramitar el desarchivo ante la misma autoridad que profirió la decisión y de conformidad con el proceso ordinario. Por lo demás, el juez competente para realizar una acumulación jurídica de penas no es el que hace la transición, sino el de ejecución de penas, y si lo hace el juez de transición, la metodología de acumulación tiene que ser absolutamente clara, pues, lo que está de por medio es la seguridad del fallo ejecutoriado (la seguridad jurídica que ampara a una sentencia expedida bajo los presupuestos de legalidad y de certeza, un asunto de Estado).

7. Las aporías del Programa, la necesidad de reorientar la jurisprudencia

Se develan así fisuras (grietas, aporías) de mayúsculos efectos en el componente penal de un Programa de transición diseñado progresivamente, al compás de los requerimientos. Los procesados (versionados) acuden a confesar hechos ya juzgados por un juez de la República, con el argumento de que la aceptación de responsabilidad en la transición es “*la pura verdad*”, mientras que la verdad

³⁹Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; 7 de marzo de 2018; rad. Núm. AP1044-2018; Radicación 51413.

⁴⁰CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto, DIAZ HUERTAS, Omar. El Recurso Extraordinario de Casación y La Acción de Revisión en el Sistema Penal Acusatorio; Ley 906 del 31 de agosto de 2004; Universidad Autónoma de Colombia, Ed. Nueva Jurídica; Bogotá, 2005.

declarada en el fallo del juez ordinario con todas las garantías de contradicción, y con la fuerza de la cosa juzgada que hace intangible la decisión, con la “seguridad” que cobija las decisiones de los Jueces en un Estado de Derecho, etc., etc., *esa no era la verdad*.

Si se revisara en detalle cada fallo (tarea de alguna complejidad) se puede advertir que lo aceptado en transición, además de otros hechos, son conductas ya juzgadas y con fallo ejecutoriado por virtud del cual el procesado ha venido purgando una condena mayor; en estas condiciones precisas, nada importa aceptarlo todo (lo que sea), en cuanto que la pena máxima siempre será de hasta de 40 años, y la pena alternativa será siempre menor (de 5 hasta de 8 años de prisión en JyP, o excarcelable en la JEP).

Cuando esto sucede (confesión de crímenes ya fallados), lo que se debe hacer es investigar otro delito, un fraude a la ley, un engaño al juez de transición (art. 453 del C.P.); en últimas, si lo pretendido es una acumulación de penas, la competencia es de otro juez y no del que hace la transición (art. 38 – 2 del C. de P.P.).

No consulta el espíritu de un Programa de justicia transicional acumular un rosario de sentencias ejecutoriadas proferidas por jueces ordinarios, individuales y colegiados, y subrogar (reemplazar, substituir, esconder, lavar, ocultar) las penas ordinarias por la condena alternativa de la ley de transición, cuando es posible otear que los sentenciados acuden a esta jurisdicción a confesar crímenes ya fallados porque les conviene convertir las penas del sistema judicial ordinario en la condena alternativa del proceso de transición (*delincuencia ladina, astuta, tunante, calculadora, organizada y traficante*); en tales condiciones, la transición a la paz, mediante la judicialización de líderes del conflicto resultará engañosa, como engañoso resulta indemnizar a un sinnúmero de víctimas de procesos sentenciados en la justicia ordinaria (trasladar la indemnización de un fallo ordinario a uno de transición), en cuyo caso no se probó con suficiencia esa relación *hecho – conflicto*.

La competencia del juez de transición se circunscribe a los crímenes realizados “con ocasión del conflicto” (que obedecen a los patrones de criminalidad del grupo antisubversivo / subversivo), y por esa razón **no** deben modificar las condenas ejecutoriadas, en la medida que no es del resorte del juez de transición traer condenas ejecutoriadas y reasumir el caso (sin prueba nueva, sin competencia de juez extraordinario de revisión, sin la evidente relación hecho - conflicto), con el argumento de se trata de un “hecho de verdad” en cuanto hechos fallados que tienen “alguna” relación por el mero hecho de pertenecer al grupo, cuestión que no siempre aparece fundamentada en la sentencia ejecutoriada que se anula, se acumula, o se modifica, y tampoco en el fallo del juez de transición.

La competencia del juez ordinario, del juez de ejecución de penas y del juez de revisión es **permanente**, es **principal**, mientras que la competencia del juez de transición es excepcional y transitoria. Para “tocar” la sentencia ejecutoriada proferida por el juez ordinario, el juez de transición debe probar que efectivamente el delito juzgado tenía relación con el conflicto, y ese debate deberá reflejarse en la sentencia, de lo contrario, el juez de transición podría estar cometiendo un grave delito de prevaricación.

En lo que va de desarrollo del programa de Justicia y Paz (Ley 975), se han proferido hasta la fecha del presente estudio, 55 sentencias, contra 246 postulados, quienes se han declarado responsables por 7.072 hechos; han sido reconocidas en total 29.905 víctimas; repárese en el siguiente ejemplo:

Aramis Machado Ortiz se desmovilizó con el frente fronteras del bloque catatumbo de las autodefensas; pero este señor ordenó la muerte de Álvaro Antonio León Barbosa, ex esposo de la compañera sentimental que tenía para aquel momento (*obsérvese que estos hechos no tienen que ver con el conflicto, subversivo –*

antisubversivo, sometido al régimen de justicia de transición, ese es un conflicto de orden sentimental). La orden –de matar- fue cumplida por un tercero (Yimis Rafael Ruiz Fernández, el 19 de junio de 1998).

Por estos hechos, Aramis Machado Ortiz fue sentenciado en la justicia ordinaria por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, el 26 de febrero de 2001, por los delitos de homicidio agravado y asociación ilícita o concierto para delinquir. La pena que en primera instancia impuso el juez ordinario fue de **50** años de prisión, multa de **2800** salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 10 años; en segunda instancia la sentencia fue modificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (22 de julio de 2002), y resultó sentenciado finalmente a **34** años de prisión.

Esta era la situación real del señor Aramis Machado Ortiz, y en tales condiciones específicas se sometió a justicia transicional con la expectativa de aceptar lo que fuere, con tal de que esas condenas de prisión y de multa fueran convertidas a la pena del programa de Justicia transicional. En Justicia y Paz, bajo el radicado número 110016000253200782790, por sentencia del 29 de junio de 2011, se “acumuló” aquella condena al programa de transición (rango de 5 a 8 años) y obtuvo libertad.

Se afirma que en estos catorce años de vigencia del Programa de Justicia Transicional, se ha *desvirtuado* el componente de justicia, en cuanto viene **sustituyendo la(s) pena(s) impuesta(s)** en las sentencias ejecutoriadas proferidas por el juez ordinario, y por esa vía **reemplaza** (invalida, esconde, sustituye, deroga, subroga) penas ordinarias e impone la pena de prisión del proceso de justicia transicional, con una especie de cláusula inquebrantable en todos los fallos:

La pena alternativa es un beneficio que consiste en la suspensión de la pena ordinaria fijada en la sentencia para ser sustituida por una pena menor, cuyo reconocimiento está condicionado al cumplimiento efectivo de unos requisitos y presupuestos legales.

En efecto, el artículo 29 de la Ley 975 de 2.005 establece que “en caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos⁴¹.”

La fuente legislativa que se invoca para hacer tal remplazo de penas proferidas en sentencias ejecutoriadas (intangibles), es el artículo 20 de la Ley 975 de 2005 y el artículo 2.2.2.12 del Decreto 1069 de 2013, normas que permiten “acumular” los procesos ordinarios que se hallan en curso debidamente suspendidos y las penas contenidas en sentencias ejecutoriadas.

Se afirma que tal conversión (reemplazo, sustitución de pena) tiene su fuente en que los hechos se cometieron durante y con ocasión de la permanencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley (artículo 24 de la Ley 975 de 2005, modificado por el 25 de la Ley 1592 de 2012), y que tal conversión debe hacerse en la sentencia del juez de transición, no obstante, **tal criterio es engañoso, insuficiente, no es puro**, en cuanto no revela que los hechos sentenciados hayan tenido su fuente “en el conflicto” que es lo que se pretende resolver en un programa de transición, y si ello es así, el juez de transición no podría

⁴¹Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín – Sala de Justicia y Paz, Rad. Núm. Radicados núms. 0016000253-2008-83308, 0016000253-2010-84398, 0016000253-2006-80893, 30 de enero de 2017.

tocar esas condenas, como lo advierte la Corte Constitucional en un razonamiento de Perogrullo (apenas obvio):

“la complejidad del fenómeno **exige** que en cada caso concreto se evalúe el contexto en que se producen tales acciones y se valoren distintos elementos para determinar si existe una relación necesaria y razonable con el conflicto armado interno”⁴².

En tales condiciones, en Justicia y Paz (ley 975)⁴³ el componente penal de la transición a la paz mediante la judicialización de actores, líderes, del conflicto resulta engañoso, instrumentalizado, pasible al engaño. La línea jurisprudencial que se invoca de manera pacífica para hacer esa conversión de penas, es la siguiente:

El artículo 2.2.5.1.2.2.12 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, en consonancia con lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley 975 de 2005 se refiere a la acumulación jurídica de procesos y penas, evento en el cual se aplicará lo dispuesto sobre la materia por el Código de Procedimiento Penal (art. 460), en los siguientes términos:

“(...) para efectos procesales, se acumularán todos los procesos que se hallen en curso y las penas contenidas en sentencias ejecutoriadas por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas antes o después de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Admitida la aceptación de los cargos por la Sala en la sentencia, las actuaciones procesales suspendidas se acumularán definitivamente al proceso penal especial de justicia y paz, respecto del postulado. Mientras el proceso judicial ordinario se encuentre suspendido no correrán los términos de prescripción de la acción penal. En caso de que el imputado no acepte los cargos o se retracte de los admitidos, inmediatamente se avisará al funcionario judicial competente para la reanudación del proceso suspendido.

Al respecto la Honorable Corte Suprema de Justicia ha indicado:

*“(...) Sobre el particular, en providencia del 12 de febrero de 2009, proferida en la radicación 30998 sostuvo:
“Por último, ese mismo artículo 20 de la Ley 975 de 2005, permite la acumulación de penas, en los casos en los cuales ya la justicia ordinaria*

⁴²COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia C – 781 de 2012

⁴³Quizá no suceda lo mismo en la JEP (transición ideada para judicializar la guerrilla de las farc.), en cuento el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto se refiere como destinatarios a quienes hubieren cometido “delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este” (conc. Art. 123 de la Constitución, conc. artículo transitorio número 17 del Acto Legislativo O 1 de 2017), es decir que delimita la competencia de la JEP a las conductas punibles que se relacionen con el conflicto, definiendo que “*son delitos cometidos con causa, por ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla*”, lo que se avizora es que la JEP es absolutamente consciente de la necesidad de “realizar un estudio riguroso y estricto para determinar la conexidad de un hecho con el conflicto, pues a partir de allí radica la competencia, como un asunto nuclear. Jurisdicción Especial Para la Paz – Sala de Definición de Situaciones Jurídica, auto del 7 de mayo de 2018, rad. Núm. 10-00022-2018.

condenó al postulado por conductas ejecutadas en curso y por ocasión de la pertenencia de éste al grupo armado al margen de la ley.

La norma, debe relevarse, fue estudiada en su constitucionalidad por la Corte Constitucional (Sentencia C-370 de 2006), declarando inexecutable el apartado en el cual se eliminaba completamente la pena impuesta en el proceso ordinario, y advirtiendo que esa sanción debía acumularse a la que corresponda por los delitos investigados en trámite de Justicia y Paz.

En seguimiento de esa posición jurisprudencial, el Decreto 3391 de 2006, en su artículo 10, detalla la forma en que opera la acumulación en cita”.

La anterior postura fue ratificada en providencia del 26 de septiembre de 2012, radicación 39261, en cuanto allí se concluyó:

“Pero la situación que se genera ante fallos condenatorios en firme es bien distinta, pues salvo las excepciones constitucionales y legales, y las contempladas en el bloque de constitucionalidad, la cosa juzgada no es susceptible de trasgresión, de suerte que es a través de la acumulación jurídica de penas como se satisfacen los intereses de todas las víctimas, incluso los que le asisten al postulado procesado para beneficiarse de la pena alternativa⁴⁴.

Esa interpretación de la forma como se viene realizando la acumulación de penas de fallos ejecutoriados es la causa del engaño, del desconcierto, del embrollo, del galimatías, del caos, de la farsa, del sainete, de la comedia, en cuanto los fallos **no** se ocupan de demostrar que los hechos que originaron la condena del proceso ordinario y que convierten a la pena del programa de transición, hubiesen tenido relación directa o indirecta con el conflicto sometido al programa de Justicia transicional, y sin embargo en justicia transicional se enmascaran las condenas del juez ordinario al amparo de una tal “acumulación jurídica” que no aparece claramente regulada; veamos algunos ejemplos:

Procesado / Radicado de la Sentencia en Justicia transicional	Reporte de sentencias ejecutoriadas, acumuladas. Conversión de la pena a la pena alternativa del Programa de transición
EDWAR COBOS TÉLLEZ 2.UBER ENRIQUE BANQUEZ (bloque montes de maría y frente canal del dique) 110016000253200680077 (29 de junio de 2010)	2.UBER ENRIQUE BANQUEZ Sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, proferida en su contra el 18 de octubre de 2007 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá, D.C.25, decisión dentro de la cual se impuso una pena de 40 años de prisión por la comisión de los delitos de homicidio y concierto para delinquir
ARAMIS MACHADO ORTIZ (frente fronteras del bloque catatumbo) 110016000253200782790 (29 de junio de 2011)	Desde la Cárcel Modelo de Cúcuta, ordenó dar muerte a ÁLVARO ANTONIO LEÓN BARBOSA, ex esposo de la compañera sentimental que tenía para aquel momento. Orden cumplida por YIMIS RAFAEL RUIZ FERNÁNDEZ, el 19 de junio de 1998. El 26 de febrero de 2001, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, sentencia condenatoria por Homicidio Agravado en la persona de ÁLVARO ANTONIO LEÓN BARBOSA y Concierto para Delinquir por su pertenencia al grupo de autodefensas AUSAC. Sentencia en la que le fue impuesta una pena principal de 50 años de prisión, multa de 2800 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 10 años. Decisión modificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 22 de julio de 2002, por una pena principal de 34 años .
1. EDGAR IGNACIO FIERRO FLORES 2. ANDRÉS MAURICIO TORRES LEÓN 110016000253-200681366. (07 de diciembre de 2011)	ANDRÉS MAURICIO TORRES LEÓN Sentencia condenatoria de 29 de noviembre de 2005, proferida por el Juzgado Único Especializado de Valledupar, junto con otros allí procesados, fue condenado como coautor de los delitos de Concierto para delinquir, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares y extorsión, a las penas principales de 21 años y 5 meses de prisión y multa de 602.000 S.M.L.M.V., a la accesoria de inhabilidad por 20 años y al pago solidario de perjuicios morales. EDGAR IGNACIO FIERRO FLORES El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, mediante sentencia 0800-1310-7001-2009-0029-00 del 29 de mayo de 2009, condenó al postulado por los asesinatos de Rafael Antonio, Jaime y Javier de la Hoz Bolívar (nota98). El postulado fue condenado por el homicidio de Franklin Aguirre Ahumada, mediante sentencia proferida dentro del radicado 0800-1310-7001-2009-0029- 00 del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla (nota 99)

⁴⁴Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 22 de agosto de 2017, Rad. 110016000253201500337 N.I. 2815

	<p>El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, mediante sentencia 0800-1310-7001-2009-0029-00, del 22 de febrero de 2008, condenó al postulado por el homicidio de Jesús Alberto Ávila Frías (nota 100) El postulado fue condenado por el homicidio de Juan Carlos Miranda Páez, Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla (nota 101).</p> <p>Condenado por el homicidio de Raúl Antonio Buitrago Estrada, mediante sentencia proferida dentro del radicado 0800-1310-7001-2009- 0029-00 del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla (nota 102).</p> <p>103 Condenado por el homicidio de Hermes Navarro Romero, mediante sentencia proferida dentro del radicado 0800-1310-7001-2009-0007-00 del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.</p> <p>104 Condenado por el homicidio de Rafael Calvo Orozco, mediante sentencia proferida dentro del radicado 0800-1310-7001-2009-0007-00 del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.</p> <p>106 El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, mediante sentencia 0800-1310-7001-2009-0029-00 del 29 de mayo de 2009, condenó al postulado EDGAR IGNACIO FIERRO FLORES por el asesinato de Alejandro Barrios Pérez.</p> <p>107 El postulado fue condenado por los homicidios de Fabián Feliciano Dávila Dávila, Enrique Jimeno García y Julio Camargo Clopatofski, mediante sentencia proferida dentro del radicado 0800-1310-7001-2009-0007-00 del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.</p> <p>108 El postulado fue condenado por el homicidio de Manuel Pérez Sanjuán, mediante sentencia proferida dentro del radicado 0800-1310-7001-2009-0029-00 del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.</p> <p>109 Sentencia condenatoria por Homicidio, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.</p>
<p>2.1 Darío Enrique Vélez Trujillo 2.2 Bernardo Jesús Díaz Alegre 2.3 Carlos Arturo Furnieles Álvarez 2.4 Juan Pablo López Quintero 2.5 Pablo José Montalvo Cuitiva 2.6 Dairon Mendoza Caraballo 2.7 Efraín Homero Hernández Padilla 2.8 Elkin Jorge Castañeda Naranjo (bloque elmer cárdenas) 110016000253 2008 83241 (27de agosto de 2014)</p>	<p>DARÍO ENRIQUE VÉLEZ TRUJILLO: sentencia que emitiera el 5 de enero de 2011, el Juzgado adjunto al Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, imponiendo 36 meses de prisión y multa de 1000 S.M.M.L.V.</p> <p>BERNARDO JESÚS DÍAZ ALEGRE: Sentencia emitida el 7 de septiembre de 2010 por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Antioquia, condena por el delito de Concierto para Delinquir Agravado, pena de prisión de 5 años y 4.333 Salario Mínimos Mensuales Legales Vigentes.</p> <p>Juan Pablo López Quintero: sentencia el 31 de agosto de 2009 por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Antioquia, dentro del radicado 2009-0001, imponiendo como pena 48 meses de prisión. Registra varios procesos en fase de investigación en la Fiscalía.</p> <p>Pablo José Montalvo Cuitiva: condenado por su participación en la toma de Riosucio-Chocó, por los punibles de Homicidio agravado, secuestro simple agravado y concierto para Delinquir, Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó el 25 de agosto de 2010 - Tribunal Superior de Distrito Judicial de Quibdó-Chocó, 26 de agosto de 2011, pena de prisión de 281 meses y multa (\$530.400.000).</p> <p>Dairon Mendoza Caraballo: condenado por Homicidio agravado, secuestro simple y desaparición forzada de Benjamín Artemio Arboleda Chaverra, José Lisneo Asprilla y Edison Rivas Cuesta, sentencia Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó el 13 de agosto de 2010, confirmada y adicionada el 26 de agosto de 2011, prisión de 281.7 meses y multa de (\$530.400.000).</p> <p>Elkin Jorge Castañeda Naranjo, condenado el 30 de octubre de 2009, Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, proceso radicado 2008-00077 por concierto para delinquir y homicidio agravado de Orlando Valencia, asesinato por el cual se impuso como pena 171 meses de prisión y Quinientos (500 S.M.M.L.V.)</p> <p>CARLOS ARTURO FURNIELES ÁLVAREZ: no registra sentencias ejecutoriadas para acumular, si dos procesos en fase de investigación en la Fiscalía</p>

Un Programa de Justicia Transicional que prohíba y permite la conversión de las penas ejecutoriadas impuestas por la justicia ordinaria, a la pena alternativa del programa de transición debe ser refractario al engaño, porque es posible que los denominados “hechos de verdad” no siempre tengan relación con el conflicto armado interno, mientras que la “seguridad jurídica” que se predica de las sentencias ejecutoriadas viene siendo instrumentalizada (inobservada), a contrapelo del orden jurídico que persigue la Carta Política (art. 2).

8. El instrumento jurídico para modificar fallos ejecutoriados

No puede olvidarse que el extraordinario instrumento para rescindir (*invalidar, revocar*) la cosa juzgada es la acción de revisión, entre tanto, no se permite la

continuación del debate con los mismos argumentos probatorios o jurídicos que sirvieron de apoyo a la definición del juicio, ni cuestionamientos relativos a la adecuación típica del comportamiento, ni a las formas de culpabilidad, las circunstancias de comisión del hecho o cualquiera otra que pudiera incidir en el proceso de individualización judicial de la pena; en esto, el derecho penal es pacífico⁴⁵.

La acción de revisión continúa siendo el espacio definido para alegar y demostrar que el fallo ejecutoriado debe rescindirse (desautorizarse) por alguna de las causales del artículo 192 del C. de P.P., y ello **sólo** es posible cuando surge la evidencia que prueba la relación entre el hecho y el conflicto; de lo contrario, la fuerza de la cosa juzgada debe mantenerse, pues, no se puede permitir el engaño al programa de justicia transicional. **El juez de transición no es juez de revisión**, y su competencia como juez de instancia, transitorio, está circunscrita a los hechos no juzgados que sucedieron en el contexto de los conflictos.

Un programa penal de justicia transicional no se puede convertir en un programa instrumentalizado, maquillado, manipulado. La Academia y la doctrina están llamadas a encarar los debates con verdad, la Academia debe opinar; la seguridad jurídica, la legitimidad del sistema penal ordinario, permanente, y del juez ordinario como autoridad civil, democrática, a quien corresponde dirigir procesos sociales, no puede desvirtuarse con un sistema de justicia transicional establecido para el juzgamiento de los actores de un conflicto, y transformado en una forma grosera de liberación de presos responsables de crímenes internacionales, de graves violaciones a los derechos humanos.

9. conclusiones

9.1. La línea jurisprudencial del Programa de Justicia de transición, que **debe ponderarse** (afianzarse, corregirse, replantearse, discutirse), es la que analiza el concepto de “alternatividad penal” y permite convertir una pena ejecutoriada impuesta por el juez ordinario, en la pena alternativa:

La alternatividad penal es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena ordinaria aplicable en virtud de las reglas generales del Código Penal, para que en lugar de cumplir esta pena ordinaria, el condenado cumpla una pena alternativa menor, de un mínimo de 5 años y de un máximo de 8 años. En la sentencia condenatoria, primero, se fija la pena ordinaria (la principal y las accesorias), y, segundo, se reemplaza dicha pena, cuya ejecución es suspendida por ministerio de la ley, por la pena alternativa de 5 a 8 años, entre otras determinaciones que han de tomarse en la sentencia.

En el concepto de alternatividad penal adoptado en la ley 975 de 2005 la pena ordinaria no desaparece, sino que es fijada en la sentencia. Lo que sucede es que el condenado que reúna los requisitos establecidos en dicha ley se beneficia con una pena alternativa inferior que también ha de ser fijada en la sentencia. Es esta pena alternativa la que efectivamente debe cumplir el condenado”.

De acuerdo con las disposiciones transcritas el instituto de la alternatividad es concebido por el legislador como un beneficio jurídico en el que concurren los siguientes elementos:

⁴⁵FENECH NAVARRO, Miguel. Instituciones de Derecho Procesal Penal (Síntesis de un desarrollo sistemático del derecho positivo español); Librería Bosch, Barcelona, 1947; ib. CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto, DIAZ HUERTAS, Omar. El Recurso Extraordinario de Casación y La Acción de Revisión en el Sistema Penal Acusatorio; Ley 906 del 31 de agosto de 2004; Universidad Autónoma de Colombia, Ed. Nueva Jurídica; Bogotá, 2005; ib. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal, auto de sept. 18 de 1997.

a. El beneficio comporta la suspensión de la pena determinada en la respectiva sentencia. Esta pena es la que correspondería de conformidad con las reglas generales del Código Penal, es decir, la pena ordinaria (la principal y las accesorias) (Art.3°)

b. Su reemplazo por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas, y su adecuada resocialización. (Art. 3°)” (subrayas fuera de texto).

Según dichas consideraciones y particularmente los apartes subrayados, la sanción ordinaria integrada por la principal y las accesorias se reemplazan por la privativa de la libertad de 5 a 8 años de prisión, que entonces adopta la denominación de pena alternativa⁴⁶.

La “alternatividad penal” permite morigerar los efectos de la pena ejecutoriada impuesta por el juez ordinario, y al mismo tiempo soslayar, eludir, esquivar la acción de revisión al amparo de ese concepto vacío de contenido académico y de regulación precisa (alternatividad) que no tiene procedimiento judicial reglado y pacífico; se convierte la pena ejecutoriada que ha hecho tránsito de cosa juzgada material (art. 29 C. Pol., conc. Art. 19 de la ley 600 de 2000; art. 21 Ley 906 de 2004), a la pena alternativa del proceso de transición, desconociendo todo el ordenamiento jurídico.

Tal interpretación del concepto “alternatividad penal”, subvierte el Estado de derecho, postra la Administración de justicia criminal, no le dice la verdad al mundo ni hace justicia para procurar la paz.

9.2. Podría pensarse, sin embargo, que en los Estados donde se transita por procesos de justicia de transición (como Colombia), quienes tienen la vocación de jueces internacionales son exclusivamente los jueces encargados de hacer la transición (Salas de justicia y paz – Tribunal de la JEP); sin embargo ello **no** es así. Las justicias de transición son transitorias y no permanentes; los crímenes internacionales no tienen –para su comisión- un límite temporal, por lo que *un juez ordinario es un juez “internacional” por excelencia*, y su jurisprudencia reclama “seguridad jurídica” en relación con los debates clausurados legalmente y debe estar en coherencia con los estándares que trazan los tribunales internacionales⁴⁷, por cuanto los jueces ordinarios también están facultados para juzgar a las personas presuntamente responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario⁴⁸.

En el tema de la protección al DIDH y al DIH, la jurisprudencia interna de los Estados debe estar en coherencia con la “legalidad internacional” y con los “estándares internacionales de administración de justicia penal”, marcados por la jurisprudencia de los Tribunales internacionales; a esa manera de administración interna de justicia en cualquier Estado es a lo que se llama *coherencia con los estándares de Administración de Justicia de Cortes Internacionales*, pues la legalidad internacional es única.

9.3. Para los que creen que las cosas se hacen bien como se están haciendo y que nadie examina la manera como se administra justicia interna, les recuerdo que existe una revisión permanente desde afuera, y que el máximo tribunal de la justicia penal internacional, la CPI, observa de manera permanente a nuestro país (que es un laboratorio para el mundo); por ello,

⁴⁶Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, rad. Núm. 34547; 27 de abril de 2011.

⁴⁷COLOMBIA, Corte Suprema de Justicia, sentencia del 15 de mayo de 2013, rad. núm. 33118. El caso conocido como la “masacre de Segovia”, no se tramitó por el cauce de la justicia de transición.

⁴⁸Antonio Cassese (et. al.). Crímenes Internacionales y jurisdicciones internacionales. Grupo Edit. Norma, 2004, pág. 195 – 249.

es un compromiso ético revisar permanentemente nuestro sistema de justicia penal:

164. En el contexto del análisis de admisibilidad en curso, la Fiscalía seguirá en comunicación con las autoridades colombianas a efectos de recibir información acerca de todas las actuaciones investigativas concretas y progresivas, así como de las actividades de enjuiciamiento realizadas con respecto a los casos potenciales que ha identificado. Asimismo, la Fiscalía continuará interactuando con otras partes interesadas que continúan informando la evaluación que hace la Fiscalía respecto de la situación.

165. La Fiscalía continuará examinando **el carácter genuino de las actuaciones llevadas adelante en el contexto del sistema de justicia ordinario, los Tribunales de la Ley de Justicia y Paz y la JEP**. Si bien señala positivamente que la JEP esté ahora en pleno funcionamiento, la Fiscalía continuará examinando desarrollos relacionados a su reglamentación, operaciones y actuaciones al punto de que el funcionamiento de la jurisdicción tendrá un impacto crítico respecto del examen de la Fiscalía respecto de la admisibilidad de los casos potenciales que surjan de la situación en Colombia. En este contexto, la Fiscalía continuará siguiendo cuidadosamente las actuaciones individuales que surjan de los casos iniciados hasta la fecha, así como también la identificación de nuevos casos seleccionados para su investigación y enjuiciamiento⁴⁹.

Bibliografía

AMBOS, Kai; La lucha antiterrorista tras el 11 de septiembre de 2001; traducción de Ana María Garrocho Salcedo; Centro de Investigación en Filosofía y Derecho; Universidad Externado de Colombia; Cuadernos de Conferencias y Artículos núm. 39; Bogotá, 2007.

Fatou Bensouda; fiscal de la CPI. Carta del 7 de agosto de 2013 al Presidente de la Corte

IBÁÑEZ GUZMÁN, Augusto; artículo titulado “Sorpresa”, Revista “las 2 Orillas”, 7 de diciembre de 2017; Disponible en World Wide Web: <https://www.las2orillas.co/sorpresa/>

CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto. La represión penal del crimen organizado – Estrategias metodológicas para judicializar graves violaciones a los Derechos Humanos”; Universidad Santo Tomás, Ed. Nueva Jurídica, Bogotá, 2017.

CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto, DIAZ HUERTAS, Omar. El Recurso Extraordinario de Casación y La Acción de Revisión en el Sistema Penal Acusatorio

CASSESE Antonio; Crímenes Internacionales y jurisdicciones internacionales. Grupo Edit. Norma, 2004, pág. 195 – 249.

FENECH NAVARRO, Miguel. Instituciones de Derecho Procesal Penal (Síntesis de un desarrollo sistemático del derecho positivo español); Librería Bosch, Barcelona, 1947

RAMELLI ARTEAGA, Alejandro; La Constitución Colombiana y el Derecho Internacional Humanitario, 2 ed. Universidad Externado (2003), pág. 279.

VELÁSQUEZ VELASQUEZ, Fernando; El Nuevo Acuerdo Final y los fines de la pena (ponencia presentada en la “Jornada Académica Internacional de Política Criminal y Acción Penal”, celebrada por la Fiscalía General de la Nación, el día cuatro de octubre de 2017 en la ciudad de Bogotá). Ver en REVISTA ELETRÓNICA DE DIREITO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL - UFRGS VOL. 5, N.º 1, 2017.

Corte Constitucional, sentencia C – 579 de 28 de agosto de 2013.

Corte Suprema de Justicia, sentencia de revisión del 03 de diciembre de 2014, rad. núm. 31194

Corte Constitucional, Sentencia C – 771 de 2011.

Corte Constitucional, sentencia C – 781 de 2012

Corte Constitucional, sentencia C – 577 de 2014.

Corte Constitucional, sentencia C – 781 de 2012

⁴⁹CORTE PENAL INTERNACIONAL - Informe sobre las actividades de examen preliminar; 5 de diciembre 2018. Núm. 164, 165.

Corte suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 7 de octubre de 2015, rad. Núm. SP13669-2015; Radicado N° 46084.
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 30 de abril de 2014, rad. Núm. AP2226-2014; N° 43.237
Corte Suprema de Justicia el 24 de octubre de 2016; rad. Núm. SP15267-2016; Radicación N° 46.075
Corte Suprema de Justicia, auto AP1520-2018; Radicación n° 52186; 18 de abril de 2018.
Corte Suprema de Justicia, rad. Núm. 7.026 del 19 de noviembre de 2002.
Corte Suprema de Justicia, AP 501 - 2014, rad. 42 686.
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; 24 de enero de 2018, rad. Núm. AP252-2018; Radicación N° 50875
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia del 12/12/12; Rad. 38 222
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; 7 de marzo de 2018; rad. Núm. AP1044-2018; Radicación 51413.
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, rad. Núm. 34547; 27 de abril de 2011.
Corte Suprema de Justicia, sentencia del 15 de mayo de 2013, rad. núm. 33118. El caso conocido como la “masacre de Segovia”, no se tramitó por el cauce de la justicia de transición.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 11 de agosto de 2017, Rad. 110016000253201300311 N.I. 1357.
Tribunal Superior de Ibagué, Tolima; sentencia del 27 de abril de 2007
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 24 de junio de 2016; rad. Núm. 110012252000201300283
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 24 de junio de 2016; rad. Núm. 2008-83174 (cfr. Núm. 17 parte resolutive del fallo).
Tribunal de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Rad.110016000253200680077 del 29 de junio de 2010
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín – Sala de Justicia y Paz, Rad. Núm. Radicado. 110016000253 2008 83825; sentencia del 7 de Julio de 2016
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín – Sala de Justicia y Paz, Rad. Núm. Radicados núms. 0016000253-2008-83308, 0016000253-2010-84398, 0016000253-2006-80893, 30 de enero de 2017.

Jurisdicción Especial Para la Paz – Sala de Definición de Situaciones Jurídica, auto del 7 de mayo de 2018, rad. Núm. 10-000022-2018.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 22 de agosto de 2017, Rad. 110016000253201500337 N.I. 2815

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima), sentencia del 10 de marzo 2005, radicado No. 2003-075.

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, Resolución número 00574 del 2 de abril de 2014.
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, Resolución número 00574 del 2 de abril de 2014.

ABOGADOS SIN FRONTERAS - CANADÁ: “El Principio de complementariedad en el Estatuto de Roma y la situación colombiana: más allá de lo “positivo”. Ib. COMISIÓN IDH, Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 31 de diciembre de 2013; (núm. 231).

CORTE PENAL INTERNACIONAL - Informe sobre las actividades de examen preliminar; 5 de diciembre 2018

COMISIÓN IDH, Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 31 de diciembre de 2013; (núm. 45 - 48).

COMISIÓN IDH, Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 31 de diciembre de 2013 (núm. 256 – 263; 383).

COMISIÓN IDH, Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 31 de diciembre de 2013 (núm. 333 - 356)

COMISIÓN IDH; SEGUNDO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ; 2 junio 2000.

COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE LOS HECHOS DEL PALACIO DE JUSTICIA; Informe Final; Gómez Gallego (et. al), Bogotá, Octubre de 2010 (págs. 297 y 298).

COMISIÓN IDH, Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 31 de diciembre de 2013; núm. 209; 231; 273; 292; 460; 467.

Universidad de los Andes; Programa de Investigación sobre Construcción de Paz; Departamento de Ciencia Política – Facultad de Ciencias Sociales; “Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional”; Angelika Rettberg –compiladora-; Ediciones Uniandes – Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO); Centro Internacional de Investigaciones para el

Desarrollo; Ottawa • Dakar • El Cairo • Montevideo • Nueva Delhi • Singapur; Bogotá, (2005); pág. 27.